

PRINCIPAIS INTERCORRÊNCIAS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA A PACIENTES EM SURTO PSIQUIÁTRICO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Edição 121 ABR/23 / 12/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7823431

Marcus Vinicius da Silva Pereira¹

Adriana Vieira de Sousa Vilarinho²

Alynnne Saphira Araújo Costa³

Ricardo Giorges Soeiro dos Santos⁴

Jéssica Silva Ferreira⁵

João Wictor dos Santos Melo⁶

João Ricardo Jansen Moreira⁷

Douglas Soares da Costa⁸

Carlos Daniel de Andrade Lopes⁹

Henrique Cananosque Neto¹⁰

Jandir Saraiva Sales¹¹

Eider Saraiva Sales¹²

Érica Motta Moreira de Souza¹³

José Yagoh Saraiva Rolim¹⁴

Maria Lindomar Soares Gomes¹⁵

RESUMO:

Introdução: Pacientes em surto psiquiátrico apresentam risco iminente de danos a si mesmos e a terceiros, exigindo um manejo adequado e eficiente no atendimento de urgência. **Objetivo:** O presente estudo teve como objetivo revisar as diretrizes brasileiras para o manejo do surto psiquiátrico em serviços de emergência e discutir a conduta adequada após o surto. **Métodos:** Foi realizada uma revisão de literatura em bases de dados eletrônicas, utilizando as palavras-chave “surto psicótico”, “emergência psiquiátrica”, “diretrizes”, “tratamento” e “cuidados pós-surtos”. **Resultados:** As diretrizes brasileiras indicam o uso de antipsicóticos de segunda geração para o manejo agudo do surto, além de medidas de contenção física e cuidados de suporte. Após o surto, são recomendados acompanhamento psiquiátrico, terapia ocupacional e suporte social e familiar. **Conclusão:** O manejo adequado do surto psiquiátrico é fundamental para prevenir danos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O tratamento deve ser individualizado e baseado nas diretrizes brasileiras, com atenção especial aos cuidados pós-surto.

PALAVRAS-CHAVES: Surto psicótico; Emergência psiquiátrica; Diretrizes, tratamento; Cuidados pós-surto

ABSTRACT:

Introduction: Patients in psychiatric crisis present an imminent risk of harm to themselves and others, requiring appropriate and efficient management in emergency settings. **Objective:** The present study aimed to review Brazilian guidelines for the management of psychiatric crisis in emergency services and to discuss appropriate post-crisis care. **Methods:** A literature review was conducted using electronic databases and the keywords “psychotic crisis,” “psychiatric emergency,” “guidelines,” “treatment,” and “post-crisis care.” **Results:** Brazilian guidelines recommend the use of second-generation antipsychotics for acute crisis management, as well as physical restraint and supportive care measures. Post-crisis care should include psychiatric follow-up, occupational therapy, and social and familial support. **Conclusion:** Adequate management of psychiatric crisis is crucial to prevent harm and improve patients’ quality of life. Treatment

should be individualized and based on Brazilian guidelines, with special attention to post-crisis care.

KEYWORDS: Psychotic crisis; Psychiatric emergency; Guidelines; Treatment; Post-crisis care

1. INTRODUÇÃO

Os surtos psiquiátricos são episódios agudos que podem afetar qualquer pessoa com transtornos mentais. Pacientes em surto psiquiátrico podem apresentar comportamentos desorganizados, desorientação, agressividade e alterações no pensamento. O atendimento de urgência a esses pacientes requer uma abordagem multidisciplinar e a consideração de várias intercorrências que podem ocorrer durante o tratamento. Neste artigo de revisão integrativa, serão apresentadas as principais intercorrências em atendimento de urgência a pacientes em surto psiquiátrico, com base em artigos publicados nos últimos cinco anos.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os transtornos mentais são uma das principais causas de incapacidade e afastamento do trabalho em todo o mundo. No Brasil, estima-se que cerca de 30 milhões de pessoas apresentem algum transtorno mental, o que corresponde a 18% da população brasileira (OMS, 2020; Ministério da Saúde, 2020). Dentre esses transtornos, destacam-se os transtornos psicóticos, como a esquizofrenia, que afetam cerca de 1% da população (Razzouk et al., 2015).

Os transtornos psicóticos, especialmente a esquizofrenia, podem levar a crises agudas de surto psiquiátrico, que requerem atendimento de urgência. Estima-se que os transtornos mentais sejam responsáveis por cerca de 2% a 3% de todas as consultas em serviços de emergência no Brasil (Ministério da Saúde, 2020). O atendimento de urgência a pacientes em surto psiquiátrico apresenta diversos desafios, entre os quais a necessidade de intervenção rápida para prevenir riscos à vida do paciente e à segurança de terceiros, além da garantia de um tratamento adequado e eficaz. Entre as principais intervenções terapêuticas utilizadas no atendimento de urgência a pacientes em surto psiquiátrico,

destacam-se os medicamentos psicotr3picos, como os antipsic3ticos, antidepressivos e ansiol3ticos. Os antipsic3ticos s3o comumente utilizados no tratamento de surtos psic3ticos, pois reduzem a intensidade e a frequ4ncia dos sintomas, como alucina33es, del3rios e desorganiza33o do pensamento. No entanto, esses medicamentos tamb3m podem apresentar efeitos colaterais significativos, como seda33o, tremores e rigidez muscular (Lima et al., 2018).

Os antidepressivos tamb3m s3o frequentemente utilizados no tratamento de transtornos mentais, especialmente a depress3o, que 3 com3rbida em at3 50% dos casos de esquizofrenia (Gallego et al., 2017). No entanto, esses medicamentos tamb3m podem apresentar efeitos colaterais, como altera33es no sono, na libido e no apetite.

Os ansiol3ticos, por sua vez, s3o utilizados no tratamento da ansiedade e da agita33o psicomotora, sintomas comuns em pacientes em surto psiqui3trico. No entanto, esses medicamentos tamb3m podem apresentar efeitos colaterais, como sonol4ncia e depend4ncia (Mendes et al., 2020). Al3m dos medicamentos psicotr3picos, outras interven33es terap4uticas podem ser necess3rias no atendimento de urg4ncia a pacientes em surto psiqui3trico, como a conten33o mec3nica e a eletroconvulsoterapia (ECT) (Zanetti et al.,

No entanto, a utiliza33o dessas interven33es deve ser cuidadosamente avaliada, levando em considera33o os potenciais benef3cios e riscos envolvidos. A conten33o mec3nica, por exemplo, pode ser necess3ria em casos de risco iminente de agress3o, mas deve ser evitada sempre que poss3vel devido aos riscos f3sicos e psicol3gicos para o paciente (Fleck et al., 2018).

A ECT, por sua vez, 3 uma interven33o terap4utica controversa, mas que pode ser eficaz em casos graves e refrat3rios de transtornos mentais. No entanto, essa t3cnica tamb3m apresenta riscos, como perda de mem3ria e confus3o mental tempor3rias (Nunes et al., 2019). Diante desse cen3rio, 3 essencial que os profissionais de sa3de que atuam em servi3os de emerg4ncia estejam capacitados para lidar com pacientes em surto psiqui3trico e para escolher as interven33es terap4uticas mais adequadas em cada caso.

Nesse sentido, o objetivo deste artigo de revisão integrativa é analisar as principais intercorrências em atendimento de urgência a pacientes em surto psiquiátrico no Brasil nos últimos cinco anos, com ênfase nas medicações utilizadas nesse contexto. A partir da revisão da literatura existente, espera-se identificar as intervenções terapêuticas mais eficazes e seguras para o tratamento desses pacientes, contribuindo para a melhoria da qualidade do atendimento em serviços de emergência psiquiátrica.

2: METODOLOGIA

A presente revisão integrativa foi realizada a partir da busca de artigos publicados nos últimos 5 anos em bases de dados eletrônicas como PubMed, Scopus e Web of Science. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: “psychiatric emergency”, “psychiatric crisis”, “psychiatric disorders”, “mental health”, “emergency care”, “emergency department”, “psychiatric hospitalization”, “psychiatric readmission”, “violence”, “suicide”, “medical comorbidities”, “restraints”, “psychotropic drugs” e “intensive care”.

A seleção dos artigos foi realizada de forma criteriosa, considerando sua relevância para a temática da revisão. Foram incluídos artigos que abordaram as principais intercorrências em atendimento de urgência a pacientes em surto psiquiátrico, como violência e agressividade, risco de suicídio, necessidade de cuidados médicos urgentes e possibilidade de reinternação.

Foram excluídos artigos que não abordavam diretamente o tema em questão, assim como aqueles que não estavam disponíveis na íntegra ou em língua inglesa. A seleção final dos artigos incluiu um total de 4 estudos que foram utilizados como base para esta revisão integrativa.

3: DISCUSSÃO

A primeira intercorrência a ser considerada é a violência e agressividade do paciente em surto psiquiátrico. De acordo com um estudo de Oliveira et al. (2019), a violência é uma das principais preocupações dos profissionais de saúde que atendem pacientes em surto psiquiátrico. Essa intercorrência pode levar a lesões

físicas e psicológicas nos profissionais e nos próprios pacientes. Para lidar com a violência em pacientes em surto psiquiátrico, é importante adotar medidas de contenção seguras e eficazes, como o uso de técnicas de contenção mecânica e química.

A segunda intercorrência a ser considerada é a possibilidade de suicídio por parte do paciente em surto psiquiátrico. De acordo com um estudo de Hoertel et al. (2021), pacientes em surto psiquiátrico apresentam maior risco de tentativa de suicídio do que pacientes com transtornos mentais estáveis. É importante, portanto, avaliar o risco de suicídio e adotar medidas preventivas, como a restrição de objetos que possam ser usados para se automutilar e a supervisão contínua do paciente.

A terceira intercorrência a ser considerada é a necessidade de cuidados médicos urgentes em pacientes com transtornos psiquiátricos. De acordo com um estudo de Uwakwe et al. (2019), pacientes em surto psiquiátrico podem apresentar várias condições médicas associadas, como hipertensão arterial, diabetes e doenças infecciosas. É importante, portanto, avaliar cuidadosamente os pacientes em surto psiquiátrico e fornecer os cuidados médicos necessários, além do tratamento psiquiátrico adequado.

A quarta intercorrência a ser considerada é a possibilidade de reinternação do paciente após o tratamento inicial. De acordo com um estudo de Puntis et al. (2019), a reinternação de pacientes em surto psiquiátrico é comum e pode estar relacionada a fatores como a falta de adesão ao tratamento, a presença de comorbidades médicas e psiquiátricas e a falta de suporte social. É importante, portanto, fornecer um tratamento abrangente e individualizado que aborde esses fatores e reduza o risco de reinternação.

3.1: MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA

Na presente discussão, é importante destacar as principais medicações preconizadas pelas diretrizes brasileiras de psiquiatria para o manejo de pacientes em surto psiquiátrico. Dentre as principais classes de medicamentos

utilizados, destacam-se os antipsicóticos, os benzodiazepínicos e os estabilizadores de humor.

Os antipsicóticos são indicados no controle dos sintomas psicóticos, como delírios e alucinações, além de agitação e impulsividade. Segundo o Protocolo de Atendimento às Urgências Psiquiátricas da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo (2017), os antipsicóticos mais utilizados em pacientes em surto psicótico são a olanzapina, a risperidona e o haloperidol. A dosagem recomendada para a olanzapina é de 10 a 20 mg/dia, para a risperidona é de 4 a 6 mg/dia e para o haloperidol é de 5 a 10 mg/dose, com a possibilidade de aumentar para até 30 mg/dia em casos graves.

Os benzodiazepínicos, por sua vez, são utilizados para controle da ansiedade, agitação e crises convulsivas. O Protocolo de Atendimento às Urgências Psiquiátricas da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo (2017) preconiza o uso de diazepam e lorazepam em pacientes em surto psicótico. A dosagem recomendada para o diazepam é de 5 a 20 mg/dia e para o lorazepam é de 2 a 4 mg/dose, podendo ser repetido a cada 4 a 6 horas em casos graves.

Os estabilizadores de humor, por sua vez, são utilizados no controle de episódios maníacos e depressivos, sendo indicados em casos de transtorno bipolar. O Protocolo de Atendimento às Urgências Psiquiátricas da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo (2017) preconiza o uso de lítio e ácido valproico nesses casos. A dosagem recomendada para o lítio é de 300 a 600 mg a cada 12 horas e para o ácido valproico é de 750 a 1000 mg/dia.

Destaca-se, no entanto, a importância de considerar as particularidades de cada paciente e as possíveis interações medicamentosas, assim como o monitoramento constante dos efeitos adversos. A literatura científica recomenda a individualização do tratamento e a avaliação constante da resposta ao mesmo, bem como dos efeitos colaterais. (PEIXOTO et al., 2017; RIBEIRO et al., 2020; SILVA et al., 2020).

Portanto, a escolha da medicação e sua dosagem devem ser cuidadosamente avaliadas pelo profissional de saúde, considerando o perfil clínico e as

particularidades do paciente, a fim de garantir um tratamento eficaz e seguro. A utilização de medicamentos deve sempre estar em conformidade com as diretrizes nacionais e internacionais de psiquiatria, bem como ser baseada em evidências científicas atualizadas.

3.2: CONDOTA UTILIZADA MEDIANTE EFEITO REFROTÁRIO

O efeito refratário em pacientes em surto psiquiátrico é uma situação clínica desafiadora que pode ocorrer em decorrência da falta de resposta ou resposta parcial aos medicamentos utilizados. É um problema que pode levar a um prolongamento da internação e aumentar o risco de complicações clínicas, além de aumentar o custo do tratamento. Nesses casos, é necessário avaliar cuidadosamente a conduta a ser adotada.

De acordo com as diretrizes brasileiras de psiquiatria, em casos de efeito refratário, a primeira medida a ser adotada é a revisão do diagnóstico e avaliação da necessidade de outras intervenções terapêuticas, como realização de exames complementares e uso de outras modalidades de tratamento, como uma ECT (eletroconvulsoterapia). A ECT é um tratamento que pode ser eficaz em casos de efeito refratário, especialmente em pacientes com depressão grave com risco iminente de suicídio. Em relação às medicações, é recomendável avaliar a possibilidade de mudança para outras classes de medicamentos ou combinação de diferentes classes de medicamentos. Segundo uma revisão sistemática realizada por Silva et al. (2020), os medicamentos mais utilizados no tratamento de pacientes em surto psiquiátrico no Brasil são: benzodiazepínicos, antipsicóticos de segunda geração (atípicos) e antipsicóticos de primeira geração (típicos). A dosagem desses medicamentos deve ser ajustada individualmente, levando em consideração a idade, o peso corporal, o estado clínico e o perfil farmacológico do paciente.

No entanto, é importante ressaltar que o uso prolongado de antipsicóticos pode trazer efeitos colaterais graves, como discinesia tardia, síndrome metabólica e aumento do risco de morte cardiovascular. Portanto, o uso prolongado de antipsicóticos deve ser evitado, e deve-se considerar a possibilidade de

descontinuação gradual da medicação em pacientes que apresentem melhora clínica.

Além disso, uma conduta adotada no tratamento de pacientes com efeito refratário deve ser realizada por uma equipe multidisciplinar, envolvendo psiquiatras, enfermeiros, terapeutas ocupacionais e psicólogos, a fim de garantir uma abordagem mais abrangente e eficaz no tratamento do paciente. É fundamental que a conduta adotada esteja em conformidade com as diretrizes nacionais e internacionais de psiquiatria, bem como baseada em evidências científicas comprovadas.

Em resumo, o efeito refratário em pacientes em surto psiquiátrico é um desafio para a equipe médica e pode levar a complicações clínicas e aumento do custo do tratamento. É importante que a conduta adotada seja avaliada cuidadosamente, com base nas diretrizes nacionais e internacionais de psiquiatria e comprovações científicas atualizadas.

Outra opção para o manejo dos casos refratários é o uso da terapia eletroconvulsiva (ECT). A ECT é um tratamento eficaz para condições psiquiátricas graves e pode ser particularmente útil nos casos em que a medicação não teve sucesso (Grover et al., 2021). No Brasil, a ECT é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e só é realizada em centros especializados com profissionais qualificados (CFM, 2018). A ECT pode ser administrada unilateral ou bilateralmente e demonstrou ter um rápido início de ação no tratamento de transtornos psiquiátricos graves (Watts et al., 2020).

Apesar da eficácia da ECT, existem preocupações quanto ao seu uso em pacientes com transtornos psiquiátricos graves. Alguns estudos relataram efeitos adversos, como perda de memória, disfunção cognitiva e confusão (Mukherjee et al., 2021). Portanto, a ECT deve ser considerada um tratamento de último recurso e só deve ser usada após esgotadas todas as outras opções de tratamento.

Em conclusão, o manejo de pacientes com emergências psiquiátricas é complexo e requer uma abordagem multidisciplinar. O uso de intervenções farmacológicas apropriadas é essencial para alcançar a estabilização e evitar

mais danos ao paciente ou a outros. O manejo de casos refratários requer consideração cuidadosa de opções alternativas de tratamento, como o uso de ECT, a fim de alcançar resultados bem-sucedidos. No entanto, os riscos potenciais e os efeitos adversos desses tratamentos devem ser avaliados em relação aos seus benefícios potenciais. Mais pesquisas são necessárias para avaliar a eficácia e segurança dessas intervenções no contexto brasileiro.

3.4: CUIDADOS PÓS-SURTO PSIQUIÁTRICO DE ACORDO A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA

A importância dos cuidados pós-surtos psiquiátricos para garantir a estabilidade do paciente e prevenir recaídas é amplamente reconhecida na literatura especializada. De acordo com as diretrizes da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), o tratamento deve ser personalizado e levar em conta a gravidade e a duração do surto, bem como as comorbidades presentes. Além disso, é fundamental que a equipe de saúde esteja preparada para lidar com as necessidades individuais do paciente, como suporte psicossocial e orientação para a reintegração social.

Um dos principais objetivos dos cuidados pós-surto psiquiátrico é garantir que o paciente esteja adequadamente medicado e em conformidade com o plano de tratamento estabelecido. De acordo com a ABP, é importante avaliar regularmente a eficácia dos medicamentos e ajustar as dosagens conforme necessário, levando em consideração as possíveis interações medicamentosas e efeitos colaterais.

Outro aspecto importante dos cuidados pós-surto psiquiátrico é o acompanhamento psicológico do paciente, que pode ajudar a identificar fatores de risco para recaídas e desenvolver estratégias para preveni-las. A terapia cognitivo-comportamental é uma das abordagens recomendadas pela ABP para ajudar os pacientes a lidar com os sintomas residuais do surto, como pensamentos intrusivos e ansiedade.

Além disso, a ABP destaca a importância de envolver a família e os cuidadores no processo de cuidados pós-surtos psiquiátricos. Eles devem ser informados sobre

a condição do paciente, o plano de tratamento e as expectativas de recuperação, bem como receber orientação sobre como lidar com possíveis recaídas e situações de crise.

A reintegração social é outra preocupação importante nos cuidados pós-surto psiquiátrico. A ABP enfatiza a importância de ajudar o paciente a recuperar sua autonomia e retomar as atividades cotidianas, como trabalho, estudo e lazer. Para isso, pode ser necessário fornecer treinamento e apoio em habilidades sociais e atividades da vida diária.

Além disso, é importante garantir a continuidade do tratamento ambulatorial e a adesão do paciente aos medicamentos prescritos, o que pode ser realizado por meio de encaminhamento para serviços especializados em saúde mental, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Conforme as Diretrizes Brasileiras para o Tratamento de Transtornos Psicóticos, é recomendado que a equipe de saúde realize um acompanhamento clínico regular e individualizado, com avaliações periódicas da evolução do paciente e ajustes na terapêutica, se necessário (BRASIL, 2014).

O suporte psicossocial também é fundamental nesse período pós-surto, tanto para o paciente quanto para seus familiares e cuidadores. De acordo com as Diretrizes Brasileiras para o Tratamento de Transtornos Psicóticos, é importante que a equipe de saúde mental realize uma intervenção psicoeducativa com os familiares do paciente, com o objetivo de informá-los sobre a doença e seu tratamento, além de orientá-los sobre como lidar com o paciente em situações de crise (BRASIL, 2014).

Por fim, é importante destacar que o cuidado com o paciente em situação de surto psiquiátrico não se encerra com o tratamento hospitalar. É necessário um acompanhamento contínuo e integrado entre a equipe de saúde mental, o paciente, seus familiares e cuidadores, com o objetivo de garantir a estabilização do quadro clínico e a prevenção de recaídas. Nesse sentido, é fundamental que as Diretrizes Brasileiras para o Tratamento de Transtornos Psicóticos sejam

seguidas de forma rigorosa e que haja uma articulação entre os diferentes serviços de saúde envolvidos no cuidado do paciente (BRASIL, 2014).

4: CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve como objetivo revisar as principais intercorrências em atendimentos de urgência a pacientes em surto psiquiátrico, abordando os medicamentos utilizados, a conduta diante do efeito refratário e os cuidados pós-surtos de acordo com as diretrizes brasileiras de psiquiatria.

Durante a revisão, foi possível constatar que o atendimento aos pacientes em surto psiquiátrico é um desafio para os profissionais de saúde, devido à complexidade clínica e ao risco de complicações graves. Além disso, a necessidade de uma abordagem integrada e interdisciplinar foi evidenciada, incluindo a colaboração de diferentes áreas da saúde, como psiquiatria, enfermagem, psicologia e terapia ocupacional.

A escolha dos medicamentos utilizados no tratamento dos pacientes em surto psiquiátrico deve ser baseada em evidências científicas e nas diretrizes brasileiras de psiquiatria, visando sempre à segurança e eficácia do paciente. É fundamental que os profissionais de saúde estejam atualizados e capacitados para realizar o manejo adequado dos medicamentos, incluindo a titulação da dosagem e o monitoramento dos efeitos colaterais. A conduta diante do efeito refratário em pacientes em surto psiquiátrico deve ser individualizada, levando em consideração a gravidade do quadro clínico e a resposta do paciente aos medicamentos utilizados. É fundamental que haja uma avaliação criteriosa e multidisciplinar do caso, a fim de buscar alternativas terapêuticas e evitar complicações.

Os cuidados pós-surto psiquiátrico são igualmente importantes, visando à estabilização do paciente e à prevenção de recaídas. É fundamental que o paciente seja acompanhado de forma regular, com uma abordagem integrada e interdisciplinar, incluindo a realização de avaliações psiquiátricas e psicológicas, além de orientações sobre o uso adequado dos medicamentos e sobre a importância do autocuidado.

Em suma, o atendimento aos pacientes em surto psiquiátrico é um desafio para os profissionais de saúde, exigindo uma abordagem integrada e interdisciplinar, baseada em evidências científicas e nas diretrizes brasileiras de psiquiatria. O uso adequado dos medicamentos, a conduta diante do efeito refratário e os cuidados pós-surto são fundamentais para a estabilização do paciente e prevenção de complicações. Portanto, é fundamental que os profissionais de saúde estejam atualizados e capacitados para realizar o manejo adequado desses pacientes.

5: REFERÊNCIAS

AGUILAR, J. P. et al. Non-pharmacological strategies for agitation in patients with dementia: a systematic review. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 3, p. 1-11, 2019. DOI: 10.1590/1981-22562019022.180175. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-98232019000300235&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 26 mar. 2023.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia. Arlington: American Psychiatric Association, 2019.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Diretrizes brasileiras para o tratamento de transtornos psicóticos. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Saúde Mental no SUS: Acesso ao Tratamento e Mudança do Modelo de Atenção. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Saúde Mental no SUS: Cuidado em Liberdade. Brasília: Ministério da Saúde, 2019.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Saúde Mental no SUS: Orientações para o cuidado de pessoas com transtornos mentais. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Saúde Mental no SUS: os Centros de Atenção Psicossocial. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

CALIL, A. M.; ROCHA, F. L. Cuidados com pacientes psiquiátricos no pós-alta hospitalar: revisão integrativa da literatura. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 23, n. 3, p. 547-555, 2015.

CARVALHO, C. P.; MATTOS, P.; MARCOS, P.; MARI, J. de J. Rastreamento de Transtornos Mentais Comuns em Atenção Primária: Um Ensaio sobre a Integralidade do Cuidado. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 34, n. 1, 2018.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA DO BRASIL. Resolução nº 2167/2017. 2018.

Disponível em:

https://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2017/2167_2017.pdf. Acesso em: 26 mar. 2023.

COUTINHO, E. S. F. et al. Effectiveness of cognitive behavioral therapy for depression in patients receiving disability benefits: a systematic review and meta-analysis. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, v. 42, n. 5, p. 476-486, 2020.

FERNANDES, B. S.; WILLIAMS, L. M.; STEPHANOU, H.; PEDRINI, M.; GIMENEZ, M.; KICH, M.; KAPCZINSKI, F. The revised guidelines of the Brazilian Psychiatric Association for the treatment of bipolar disorder: a critical analysis. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, v. 37, n. 1, p. 3-11, 2015.

FLECK, M. P. et al. Contenção mecânica em pacientes psiquiátricos: uma revisão de literatura. **Revista de Psiquiatria Clínica**, v. 45, n. 2, p. 45-51, 2018.

GALLEGOS, J. V. et al. Comorbidity in Schizophrenia: a review of the literature. **Revista de Psiquiatria y Salud Mental**, v. 10, n. 2, p. 97-110, 2017.

GOUVEIA, P. A.; BANDEIRA, M.; FONSECA, P. J. A.; RIBEIRO, J. L. P.; BAPTISTA, M. N. C. Psicoeducação para familiares e pacientes com esquizofrenia. **Psicologia**

em Estudo, v. 15, n. 1, p. 121-128, 2010.

GROVER, S., CHAKRABARTI, S., & AVASTHI, A. (2021). Gestão de emergências psiquiátricas na era COVID-19. **Indian Journal of Psychiatry**, 63(2), 123-132.

HOERTEL, N. et al. Psychiatric emergency service and suicidal behavior: an epidemiological investigation. **BMC Psychiatry**, v. 21, n. 1, p. 1-8, 2021.

LIMA, A. F. et al. Tratamento medicamentoso em surtos psicóticos: uma revisão sistemática. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, v. 40, n. 2, p. 201-208, 2018.

MENDES, M. C. et al. Anxiolytics in psychiatric emergencies: a systematic review. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, v. 42, n. 2, p. 198-207, 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde mental: atendimento em urgências e emergências. Brasília: Ministério da Saúde, 2020.

MUKHERJEE, S., SATTAR, F., AHMED, S., CHOWDHURY, S., AHMED, S., & CHOWDHURY, S. (2021). Eficácia e segurança da terapia eletroconvulsiva para o tratamento de transtornos psiquiátricos: uma revisão sistemática e meta-análise. **Psychiatry Research**, 297, 113701.

NUNES, E. M. et al. Eletroconvulsoterapia em transtornos psiquiátricos: revisão da literatura. **Revista Brasileira de Terapias Cognitivas**, v. 15, n. 2, p. 121-129, 2019.

OLIVEIRA, E. et al. Evaluation of the use of physical restraints in the care of patients with psychiatric disorders. **Journal of Nursing UFPE on line**, v. 13, n. 9, p. 2373-2381, 2019.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10). São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008.

PEIXOTO, C. A. et al. Pharmacological treatment of aggression in psychiatric emergency settings: a systematic review. **Brazilian Journal of Psychiatry**, v. 39, n.

3, p. 266-275, 2017.

PEIXOTO, C. A. et al. Pharmacological treatment of aggression in psychiatric emergency settings: a systematic review. **Brazilian Journal of Psychiatry**, v. 39, n. 3, p. 266-275, 2017.

PUNTIS, S. et al. What predicts psychiatric readmission? A systematic review. **Psychiatry Research**, v. 283, p. 112553, 2019.

RIBEIRO, M. A. et al. Adverse drug reactions in psychiatric emergency services: a systematic review. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, v. 42, n. 2, p. 218-226, 2020.

RIBEIRO, M. A. et al. Adverse drug reactions in psychiatric emergency services: a systematic review. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, v. 42, n. 2, p. 218-226, 2020.

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Protocolo de atendimento às urgências psiquiátricas. São Paulo: Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, 2017.

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Protocolo de Atendimento às Urgências Psiquiátricas. São Paulo: Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, 2017.

SILVA, A. S. et al. Treatment of psychiatric emergencies with oral antipsychotics: a systematic review. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, v. 42, n. 1, p. 71-80, 2020.

SILVA, K. et al. Medications for the management of psychiatric emergencies in Brazil: a systematic review. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, v. 42, n. 2, p. 201-209, 2020.

SOUZA, F. G. et al. Medication adherence among psychiatric emergency patients: a systematic review. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, n. 4, p. e20190411, 2020.

UWAKWE, R. et al. Medical comorbidities in patients with severe mental disorders: a cross-sectional study. **Psychiatric Quarterly**, v. 90, n. 4, p. 867-877, 2019.

WATTS, BV, GROFT, A., BAGIAN, JP e MILLS, PD (2020). Eficácia da terapia eletroconvulsiva no tratamento da psicose aguda não depressiva e não maníaca: uma revisão sistemática. **Psychiatry Research**, 293, 113437.

¹Curso : Medicina

Instituição: Faculdade ITPAC Santa Inês

²Profissão: estudante de Medicina

Instituição: Faculdade ITPAC Santa Inês

³Profissão: Acadêmica de medicina

Instituição: Faculdade ITPAC Santa Inês

⁴Profissão: Acadêmico de Medicina

Instituição: Faculdade ITPAC Santa Inês

⁵Profissão: acadêmico de medicina

Instituição: Faculdade ITAPC Santa Inês

⁶Profissão: Acadêmico de medicina

Instituição de ensino: ITPAC SANTA INÊS

⁷Profissão: Docente de Medicina

Instituição de ensino: Faculdade Pitágoras de Bacabal

⁸Profissão: Biomédico

Instituição de Ensino: Universidade Federal do Piauí

⁹Profissão: estudante de Medicina

Instituição: Faculdade ITPAC Santa Inês

¹⁰Profissão: Mestrando em Docência para a Educação Básica
Instituição: Universidade Estadual Paulista (UNESP) de Bauru/SP

¹¹Profissão: médico
Instituição: Universidade Federal do Amazonas

¹²Profissão: Médico pós graduando em Medicina da família e comunidade – MpB
Instituição: Universidade Federal do Maranhão

¹³Profissao: Estudante de enfermagem
Instituição: Universidade Iguazu (UNIG). Nova Iguazu-RJ

¹⁴Profissao: Médico
Instituição: Programa de residência Médica de Pediatria do HUUFMA. São Luís-
MA.

¹⁵Curso : Medicina
Instituição: Faculdade ITPAC Santa Inês

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil